

**ABDULLA QODIRIY
PUBLISTISTIKASINING TIL VA
USLUBIY XUSUSIYATLARI**

Nazokatxon ISOQOVA

O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy

kommunikatsiyalar universiteti

magistratura talabasi

ORCID:0009-0006-8823-4590

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek jadid publitsistikasining yirik namoyandasi Abdulla Qodiriyning publitsistik merosi lingvistik va uslubiy jihatdan tahlil qilinadi. Adib publitsistik asarlarida qo'llangan leksik birliklar, frazeologik vositalar hamda sintaktik qurilmalar ijtimoiy tanqid va ma'rifiy g'oyalarni ifodalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: publitsistika, jadid adabiyoti, uslub, baholovchi leksika, frazeologiya.

Аннотация. В данной статье публицистическое наследие Абдуллы Кадырия, видного представителя узбекской джадидской публицистики, анализируется с лингвистической и стилистической точки зрения.

Лексические единицы, фразеологические средства и синтаксические конструкции, используемые автором в публицистических произведениях, имеют важное значение для выражения социальной критики и просветительских идей.

Ключевые слова: публицистика, джадидская литература, стиль, оценочная лексика, фразеология.

Annotation. This article analyzes the journalistic legacy of Abdulla Qodiriy, a prominent representative of Uzbek Jadid journalism, from a linguistic and stylistic perspective.

The lexical units, phraseological devices, and syntactic structures used by the author in his journalistic works play an important role in expressing social criticism and educational ideas.

Keywords: journalism, Jadid literature, style, evaluative lexicon, phraseology.

O'zbek publitsistik tafakkurining shakllanishi va rivojida jadid adabiyoti vakillari muhim o'rin egallaydi. Bu davr publitsistikasi jamiyat hayotidagi dolzarb muammolarni ko'tarib chiqish, xalqni uyg'otish va ijtimoiy fikrni shakllantirish vazifasini bajargan. Ana shunday ijodkorlardan biri Abdulla Qodiriy bo'lib, u o'zining publitsistik maqolalari orqali davr muammolariga befarq bo'lmagan ziyoli sifatida namoyon bo'ladi.

Abdulla Qodiriy publitsistikasi adabiyotshunoslikda ko'proq g'oyaviy-mazmuniy jihatdan o'rganilgan. Biroq uning maqolalarini lingvistik jihatdan, ya'ni til va uslub xususiyatlari asosida tahlil qilish masalasi alohida e'tiborni talab etadi. Chunki Qodiriy publitsistik tili o'zbek jurnalistik nutqining shakllanishida muhim bosqich hisoblanadi. Ushbu maqolada adibning "Eski shahar "CheKa"si atrofida", "Ma'orif sho'rosi diqqatig'a", "Bizda teatru ishining borishi" "Qimmatchilik hasrati" publitsistik maqolalari

misolida til va uslubiy xususiyatlar tahlil qilinadi. Abdulla Qodiriy publitsistik maqolalarining sintaktik qurilishi ham diqqatga sazovordir. Adib ko'proq qisqa, lo'nda va mantiqan tugallangan gaplardan foydalanadi. Bunday gaplar publitsistik nutqning aniqligi va ravonligini ta'minlaydi. Misol uchun adibning "Qimmatlilik hasrati" maqolasida "manim qaramog'imda jami muftxo'rlar olti jon, o'zim ila yetti jon bo'lamiz." [2,77] jumlasidagi muftxo'r so'zi orqali oilada faqat o'zi ishlashi qolgan hamma uning qo'liga qarab qolganini birgina jumlada ochib bergan.

Mazkur maqolalarning asosiy maqsadi Abdulla Qodiriy publitsistik maqolalarining lingvistik xususiyatlarini aniqlash va ularning publitsistik ta'sirchanlikni ta'minlashdagi o'rnini ko'rsatishdan iborat. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- publitsistik matnda qo'llangan leksik birliklarni tahlil qilish;
- baholovchi va emotsional birliklarning vazifasini aniqlash;
- sintaktik qurilishning o'ziga xos jihatlarini ko'rsatish;
- muallif nutqi va subyektivlik masalasini yoritish;
- tanqidiy ruhning til vositalari orqali ifodalanishini tahlil qilish.

Abdulla Qodiriy publitsistik maqolalarining muhim lingvistik xususiyatlaridan biri leksik birliklarning tanlanishidir. "Eski

shahar "CheKa"si atrofida" maqolasida ijtimoiy-siyosiy mazmundagi so'zlar faol qo'llanib, davr muammolari aniq ifodalanadi. Hukumat, idora, xalq xizmatchilari, nomzodlar kabi so'zlar maqolaning publitsistik yo'nalishini belgilaydi.

Bundan tashqari, adib xalqona va og'zaki nutqqa yaqin so'zlardan keng foydalanadi. Bu holat publitsistik matnni rasmiylikdan xoli qilib, o'quvchiga yaqinlashtiradi. Qodiriy murakkab siyosiy va ijtimoiy masalalarni sodda, tushunarli til orqali bayon etishga intiladi. Natijada maqola keng omma tomonidan oson qabul qilinadigan publitsistik matnga aylanadi.

Leksik tanlov orqali muallif o'z munosabatini ham ifodalaydi. Ayrim so'zlar orqali tanqid, ogohlantirish va xavotir kayfiyati seziladi. Bu esa publitsistik nutqning asosiy vazifalaridan biri bo'lgan ijtimoiy ta'sirni kuchaytiradi. Shuningdan maqolalarida leksikaga ham alohida e'tibor qaratadi. Xususan, "Ma'orif sho'rosi diqqatiga" maqolasida sof o'zbekcha so'zlar bilan bir qatorda "maorif", "ibtidoiy", "maktab", "istibdod", "imtihon" kabi arab va fors tilidagi so'zlardan ham o'rinni foydalangan. Bu esa o'sha davr jaded yozuvchlarining ma'rifiy va ilmiy merosini aks ettiradi. "Bizda teatru ishining borishi: teatru va muziqa" maqolasida esa muallif ko'plab baholovchi so'zlardan foydalanadi: "ma'attaassuf" (afsuski), "ayanchlidir", "buzuq", "mahzun", "to'g'ri kelmaydi" va h.k. Bu so'zlar matnga tanqidiy ohang beradi va teatr

ishining ijtimoiy-axloqiy jihatlarini aks ettiradi.

Qodiriy publitsistik maqolalarida baholovchi til birliklari alohida o'rin egallaydi. "Eski shahar "CHEKa"si atrofida" maqolasida muallif voqealarga nisbatan befarq emas, balki ochiq munosabat bildiradi. "Fojsia", "xato", "e'tibor etmadiq" kabi so'zlar muallifning tanqidiy pozitsiyasini yaqqol ko'rsatadi.

Ayniqsa, qisqa va emotsional ifodalar publitsistik ta'sirchanlikni oshiradi. Bunday birliklar o'quvchining e'tiborini muammoga qaratib, uni befarq qoldirmaydi. Baholovchi so'zlar orqali muallif jamiyatdagi kamchiliklarni ochiq ko'rsatadi va ogohlantirish vazifasini bajaradi. Emotsional birliklarning qo'llanishi Qodiriy publitsistik tilining jonli va ta'sirchan ekanini ko'rsatadi. Bu jihat publitsistik matnni oddiy axborotdan ajratib turadi.

"Bizda teatru ishining borishi" va "Eski shahar "CHEKa"si atrofida" maqolalarida sintaktik qurilish xilma-xildir. Matnda murakkab, izohli gaplar bilan bir qatorda qisqa va lo'nda gaplar ham uchraydi. Ayniqsa, qisqa gaplar muhim fikrlarni ta'kidlashda qo'llanadi. Masalan, "Bizda teatru ishining borishi" maqolasida uzun, murakkab sintaktik qurilmalar keng qo'llanilgan. Ko'p qavatli jumlar:

– *"Bu hol Turkistonning boshqa go'shalaridan ko'ra bizim Toshkand yoshlari orasida ko'brak ko'rildi."*

– sabab-natija munosabatlarini ifodalovchi jumlar: *"Agar bizda ham shundoq yashirin sirlar bo'lsa, oshkor*

etdigi uchun bu asar muharririga tashakkur etamiz."

Muallif ko'pincha o'z fikrini to'liq tushuntirish uchun, qavs va izohlar yordamida kontekstni kengaytiradi. "Eski shahar "CHEKa"si atrofida" maqolasida esa matnda ko'p qavatli jumlar mavjud, ular sabab-natija va tafsilotlarni izchil tushuntiradi: *"Tabiiy, ilgariroq idoralarimiz boshiga o'lturgan mehmonlar tajribasizlikdan idora ishinda o'zlarini tuta olmaganlikdan va...lardan xalqni tashvish ostinda goldirib keldilar."* **Tushuntiruvchi izohlar va qavslar** – muallif tafsilotlarni qo'shimcha izohlar bilan bayon qiladi: *"(ozgina istisno ila)", "(ulamo fatvosi ila)"*. Bu matnga **analitik va hujjatli ohang** beradi.

Maqolada sabab-natija munosabatlari ham mavjud bo'lib muallif ko'p joylarda ishlarning natijasini va sabablarini izohlash orqali voqealarning tahlilini beradi: *"Lekin ilgari hollarning takror etilmovi ko'zda tutilurga tevish."*

Qodiriy sabab-oqibat munosabatini ifodalovchi gaplardan faol foydalanadi. "Ammo", "lekin", "shu sababli" kabi bog'lovchilar orqali fikrlar mantiqiy izchilikda bayon etiladi. Bu holat publitsistik nutqning asosiy belgilaridan biri bo'lgan aniqlik va tushunarlikni ta'minlaydi.

Shuningdek, undov va emotsional gaplar matnda muhim o'rin tutadi. Ular o'quvchining hissiy munosabatini uyg'otib, publitsistik da'vatni kuchaytiradi.

Publitsistik matnning muhim belgilaridan biri muallif nutqining

faolligidir. Qodiriy maqolada birinchi shaxs shakllaridan keng foydalanadi. “Biz”, “men” shakllari orqali muallif o‘zini voqealardan chetda emas, balki jamiyatning faol a‘zosi sifatida ko‘rsatadi.

Muallif nutqining bunday ochiq ifodalanishi publitsistik matnning subyektivlik xususiyatini kuchaytiradi. Qodiriy o‘z fikrini yashirmaydi, balki ochiq aytadi. Bu holat o‘quvchida ishonch uyg‘otadi va publitsistik ta’sirni kuchaytiradi. Muallifning o‘z xatosini tan olishi ham muhim lingvistik va uslubiy jihat hisoblanadi. Bu publitsistik tanqidning madaniyatli shaklda olib borilganini ko‘rsatadi.

Maqolalarning asosiy uslubiy belgisi tanqidiy ruhdur. Qodiriy tanqidni ochiq, lekin haqorat va keskinliksiz olib boradi. Til vositalari orqali muammo ko‘rsatiladi, sabablar tahlil qilinadi va ogohlantirish beriladi. Kinoya va istehzo unsurlari ham publitsistik ta’sirchanlikni oshiradi. Bu vositalar orqali muallif ijtimoiy kamchiliklarni nozik va samarali tarzda yoritadi. Natijada tanqid o‘quvchi tomonidan og‘irliksiz qabul qilinadi. Qodiriy publitsistik uslubi o‘zbek jurnalistik nutqining keyingi taraqqiyotiga ta’sir ko‘rsatganini ham alohida ta’kidlash lozim.

Xulosa qilib aytganda, Abdulla Qodiriyning “Eski shahar ‘CheKa’si atrofida”, “Ma’orif sho‘rosi diqqatig‘a”, “Bizda teatru ishining borishi” maqolalari lingvistik jihatdan boy va rang-barang publitsistik matndir. Unda xalqona leksika, baholovchi va emotsional birliklar, sintaktik xilma-xillik hamda muallif

nutqining faolligi yaqqol namoyon bo‘ladi.

Mazkur maqolalar o‘zbek publitsistik tilining shakllanishida muhim o‘rin tutib, Qodiriy publitsistik merosining lingvistik ahamiyatini ko‘rsatadi. Adib maqolalarini tilshunoslik nuqtayi nazaridan o‘rganish o‘zbek jurnalistik nutqining taraqqiyot jarayonini chuqurroq anglash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Egamberdiyev, B. (2010). O‘zbek adabiyotida publitsistika va uning til-uslub xususiyatlari. Toshkent: Universitet nashriyoti.
2. Karimov, B. (2016). Ruhiyat alifbosi. Toshkent: G‘afur G‘ulom.
3. Qodiriy, H. (2023). Abdulla Qodiriy haqida. Info Capital Group.
4. Qodiriy, A. (2018). Tanlangan asarlar: Toshkent: Sharq.
5. Qodiriy, A. (1989). 20-yillar maqolalari. Xurshid davron kutubxonasi.
6. Sobirov, M. (2002). Jadidlar maorifi va maktablar. Toshkent: Maorif nashriyoti.
<https://share.google/EvLLVg6zGCZv yDy4O>